

AKADEMIK LITSEYLARDA ATOM FIZIKASIDAN LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARASOSIDA TASHKIL ETISH

A.M.Madaliyev¹, X.Muxammadjonova².

¹Qo‘qon DPI. Fizika va astronomiya kafedrası katta o‘qituvchisi (PhD), ²Qo‘qon DPI talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169668>

Annotatsiya. Ushbu maqolada akademik litseylarda atom fizikasi bo‘limidan o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amalda qo‘llash va chuqurlashtirishga qaratilgan laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari muammosini ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Akademik litsey, atom fizikasi, laboratoriya mashg‘ulotlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o‘quvchilarning faol ishtiroki, mustaqil fikrlash, o‘quv resurslari, texnologiyalar, samaradorlik, tavsiyalar, takliflar.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема современных педагогических технологий организации лабораторных занятий, направленных на практическое применение и углубление теоретических знаний студентов кафедры атомной физики в академических лицеях.

Ключевые слова: Академический лицей, атомная физика, лабораторная подготовка, современные педагогические технологии, активное участие учащихся, самостоятельное мышление, образовательные ресурсы, технологии, эффективность, рекомендации, предложения.

Abstract. This article examines the problem of modern pedagogical technologies of organizing laboratory classes aimed at practical application and deepening of students' theoretical knowledge from the department of atomic physics in academic lyceums.

Key words: Academic Lyceum, atomic physics, laboratory training, modern pedagogical technologies, active participation of students, independent thinking, educational resources, technologies, efficiency, recommendations, suggestions.

Kirish

Hozirgi zamon ilm-fan va texnologiya rivojlanishining tez sur‘atlari sharoitida akademik litseylarda o‘quvchilarga chuqur va sifatli bilim berish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, atom fizikasi bo‘limi kabi murakkab va qiziqarli fanlarni o‘rganishda o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amalda qo‘llash va chuqurlashtirishga qaratilgan laboratoriya mashg‘ulotlarining ahamiyati beqiyosdir.

Ammo, an‘anaviy laboratoriya mashg‘ulotlari o‘quvchilarning faol ishtirokini cheklab qo‘yishi mumkin, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yetarli darajada yordam bermasligi mumkin. Shu sababli, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali laboratoriya mashg‘ulotlarini yanada samarali va qiziqarli qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada akademik litseylarda atom fizikasi bo‘limidan laboratoriya mashg‘ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishning dolzarbligi, ushbu jarayonda qo‘llaniladigan texnologiyalar va ularning o‘quv jarayoniga ta’siri muhokama qilinadi.

Akademik litseylarda atom fizikasi fanini o‘qitish o‘quvchilarning fizik jarayonlar va atom tuzilishi haqidagi bilimlarini kengaytirishga qaratilgan.

Darslarini o‘qitishda zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish ta’lim jarayonini yanada samaraliroq va qiziqarli qilish imkonini beradi.

Bu bosqichda o'quvchilarga nazariy va amaliy bilimlarni berish muhim bo'lib, ular keyinchalik oliy ta'limda va ilmiy faoliyatda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Atom fizikasini akademik litseylarda o'qitish juda muhim, chunki u o'quvchilarga atrofimizdagi dunyo haqida chuqurroq tushuncha beradi.

Hozirgi vaqtda o'rta maxsus ta'limning bosh maqsadi insonga o'rganishga ehtiyojni, o'rganilayotgan obyektidan tashqari ilm olish imkoniyatini, o'zini-o'zi rivojlantirish hamda butun hayot davomida uzluksiz va oson moslashuvchan mustaqil ta'lim olish qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat bo'lib qolmoqda.

Ta'lim tizimining qayta qurishning hozirgi bosqichida o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda tizimli fikrlash madaniyatini shakllantirish, ijodiy yaratuvchanlik masalalari alohida ahamiyat kasb etib bormoqda.

Shaxs faoliyatining ijodiy xususiyatlarini oziga xos tomonlari quyidagilardan iborat: Muammoni ko'ra olish qobiliyati, o'ziga xos fikrlash assotsiyalashning yengilligi, egiluvchan yoki moslashuvchan fikrlash, ijodiy tasavvur qilish, g'oyalarni yengil generatsiyalash, tanqidiy fikrlash, xotira va eruditsiya, umumlashtira olish qobiliyati, yangi o'z fikrlashini tahlil qila olish.

O'quvchilarning ana shunday ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'quv jarayonini quyidagi modellar asosida tashkil qilish maqsadga muvofiqdir: munozara, muammoli o'qitish, evristik (mahsuldor) o'qitish, inson faoliyatini loyihalash, konspekt asosida o'qitish, kommunikativ yondashuv, loyihalar usuli, aqliy hujum usuli, guruhiy munozaralar, divergent fikrlashni rivojlantirish modeli, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish modellari, tahlil qilish, mulohaza yuritish, loyihalash va boshqalar.

Fizika fanini o'rganishda, xususan laboratoriya ishlarini bajarishda o'quvchilar yuqorida aytilgan qobiliyatlarni rivojlantirishi zarur bo'ladi. Buning uchun esa ijodiy fikrlashni yuqorida keltirilgan modellari juda qo'l keladi. Buni birgina aqliy hujumning "klaster" usulida laboratoriya ishini tashkil qilish bilan isbot qilish mumkin. *Laboratoriya ishi*: Fotoeffekt hodisasini o'rganish. Bu laboratoriya ishida 3 ta mashq berilgan bo'lib, ularni klasterimizga raqamlar bilan joylashtirdik, so'ngra qolgan bosqichlari ketma – ketlikda joylashtirildi. Klaster usulining mohiyati shundan iboratki, bunda laboratoriya mashg'ulotini olib borish ketma – ketligini, ishni bajarish tartibini qolaversa ishning yakunidagi hisobot va nazorat savollarini muammo atrofiga ixtiyoriy joylashtiriladi va ular orasidagi bog'liqlik orqali bir biri bilan tutashtiriladi. Bu usulning ahamiyati shundaki, fikrlash aniq yo'naltirilgan bo'ladi va kutilgan natijaga to'g'ridan-to'g'ri erishiladi.

Xulosa

Maqolada akademik litseylarda atom fizikasi bo'limidan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati va ularning qo'llanilish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish mumkinligi ta'kidlandi. Maqolada keltirilgan tavsiyalar va takliflar atom fizikasi bo'limidan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda o'qituvchilarga amaliy yordam beradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning atom fizikasi bo'yicha bilimlarini chuqurlashtirish, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va ularning ilmiy qiziqishlarini oshirish mumkin. Ushbu maqola akademik litseylarda atom fizikasi bo'limidan laboratoriya mashg'ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish bo'yicha muhim yo'nalishlarni belgilaydi va kelajakda bu borada yanada chuqur tadqiqotlar olib borishga turtki beradi.

Adabiyotlar.

1. A.G. G'aniyev tahriri ostida. Fizika. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. - 6-nashr. -T.: "O'qituvchi" nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2007. – Q.II. - 192 b.
2. Насриддинов, К. Р., and А. М. Мадалиев. "ЭЛЕМЕНТАР ЗАРРАЛАР ФИЗИКАСИНИНГ СЎНГИ ИЮТҚЛАРИ ВА УЛАРНИ ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТИЛИШ ҲОЛАТИ." *Academic research in educational sciences* 2.CSPI conference 3 (2021): 597-602.
3. Махаммаджонович, Мадалиев Акмалжон. "LATEST ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF PARTICLE PHYSICS AND ITS TEACHING IN PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION IN THE ENVIRONMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.5 Pedagogical sciences (2022).
4. Makhammadjonovich, Madaliyev Akmaljon. "IMPROVING THE METHODOLOGY OF ORGANIZING PRACTICAL CLASSES OF THE ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS DEPARTMENT OF GENERAL PHYSICS." *Journal of Modern Educational Achievements* 9.9 (2023): 58-62.

5. Maxammadjonovich, Madaliyev Akmaljon. "LATEST ACHIEVEMENTS OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS AND THE STATE OF ITS TEACHING IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES."
6. Мадалиев, А. М. "РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ." *ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ*. 2021.
7. Makhammadjonovich, Madaliyev Akmaljon. "A SCIENTIFIC-METHODICAL APPROACH TO PROCESSES INVOLVING" FUNDAMENTAL"," STRANGE" AND" CHARMING" PARTICLES DURING PRACTICAL TRAINING." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1-7.
8. Nasriddinov, K. R., and A. M. Madaliyev. "Amaliy mashg'ulotlarda zarralar fizikasi bo'limini o'zlashtirish samaradorligini oshirish yo'llari." *Academic research in educational sciences* 2.3 (2021): 42-46.
9. Nasriddinov, K. R., and A. M. Madaliyev. "Features of modern research, directions of development and its role in the formation of worldview." *International scientific conference" Tendentsii razvitiya physical condensed medium".-Fergana*. 2021.
10. Nasriddinov, K. R. "Madaliyev AM Zamonaviy tadqiqotlarning xususiyatlari, taraqqiyot yo'nalishlari va dunyoqarash shakllanishidagi o'rni. Международной научной конференции" Тенденции развития физики конденсированных сред"." (2021): 500-504.
11. Nasriddinov, K. R., and A. M. Madaliyev. "Practical in training particles physics department appropriation efficiency increase ways." *Academic research in educational sciences* 2 (2021): 42-46.
12. Nasriddinov, K. R., and A. M. Madaliyev. "Ways to improve the efficiency of mastering the particle physics section in practical training." *Academic research in educational sciences* 2.3 (2021): 42-46.
13. Nasriddinov, K. R., and A. M. Madaliyev. "Umumiy fizika. Elementar zarralar fizikasi asoslari." *Toshkent, Ishonchli hamkor.-2021.-128 b*.
14. Nasriddinov, K. R., and A. M. Madaliyev. "Umumiy fizika. Elementar zarralar fizikasi asoslari. O'quv qo'llanma." *Chirchiq: Ishonchli hamkor.-2021* 118 (2021).
15. Makhammadjonovich, Madaliyev Akmaljon. "METHODOLOGY FOR SOLVING PROBLEMS ON FUNDAMENTAL INTERACTIONS BETWEEN PARTICLES IN PRACTICAL LESSONS IN GENERAL PHYSICS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1033-1037.
16. Madaliyev Akmaljon Maxammadjonovich. "Elementar zarralar fizikasi bo'limi amaliy mashg'ulotlari mazmunini takomillashtirish metodikasi (pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida)" *Ped.fan.b.fals.dok....diss. – Qo'qon, Qo'qonDPI, 2023. – 106 b*.